

*Новое в психолого-педагогической науке и образовании:
перспективные теоретические и прикладные исследования*

УДК 796/799

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/37>

Аладьева Н.В.

*Московский государственного университет имени М.В. Ломоносова
г. Севастополь, Россия*

**ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Аннотация. В статье указывается значимость влияния физической культуры и спорта на здоровье школьников и студентов учебных заведений, а также необходимость обеспечения основными мерами спортивной безопасности. Приводится терминологическая составляющая понятия «спортивная безопасность», задачи обеспечения безопасности в спорте и требования обеспечения указанных задач. Указываются распространённые травмы, получаемые обучающимися при совершении физических упражнений. Отмечается необходимость принятия нормативных актов, направленных на улучшение состояния безопасности в физкультурно-спортивной деятельности. Резюмируется, что на современном этапе развития в связи с необходимостью усиления внимания на физическом состоянии обучающихся, а также в связи с увеличением количества физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий, возникает необходимость в безопасной технологии их организации и проведения. В связи с чем, необходим комплекс спланированных квалифицированных мер по проведению занятий, как по физической культуре, так и спортивным мероприятиям.

Ключевые слова: физическая культура; спорт; спортивная безопасность.

Aladyeva N.V.

*Lomonosov Moscow State University
Sevastopol, Russia*

**THE MAIN ISSUES OF ENSURING SPORTS SAFETY
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS**

Abstract. The article indicates the importance of physical culture and sports on the health of schoolchildren and students of educational institutions, as well as the need to ensure basic

measures of sports safety. The terminological component of “sports safety”, the tasks of ensuring safety in sports and the requirements for ensuring these tasks are given. The common injuries received by the trainees when performing physical exercises are indicated. It is noted that it is necessary to adopt regulations aimed at improving the state of safety in physical culture and sports activities. It is summarized that at the present stage of development, due to the need to increase attention to the physical condition of students, as well as due to the increase in the number of physical culture and sports entertainment events, there is a need for a safe technology for their organization and conduct. In this connection, a set of planned qualified measures is needed to conduct classes, both in physical culture and sports events.

Key words: physical education; sports; sports safety.

Физическая культура и спорт в целом имеют целью формирование положительного эмоционального фона жизнедеятельности человека. Физическая культура и спорт являются важным средством для снятия чрезмерного нервного напряжения. Они оптимизируют нервно-психическое состояние сердечнососудистой системы, положительно влияют на организм и всю деятельность, активизируют память и интеллект, нормализуют сон. Недостаточность движений является неблагоприятным фактором, который препятствует полноценному, гармоничному развитию человека, предвещающим в дальнейшем проблемы с сердечнососудистой системой.

В этой связи, физическая культура и спорт тем более играют важное значение в жизни школьников и студентов учебных заведений, так как с началом систематического обучения их суточная двигательная активность снижается на 50%, так как они вынуждены находиться много времени в статических позах, что негативно влияет на сопротивляемость внешним воздействиям. Как следствие, потребность в движениях не удовлетворяется. При этом, практически 90% дневного времени большинство учащихся находится в положении сидя, а произвольная двигательная активность у них составляет катастрофические 1–3%. А занятия физической культурой и спортом способствуют восполнить свыше 40% суточной потребности, или 11% недельной активности подростков [1, с. 32-34].

Таким образом, правильная организация двигательного режима школьников, привлечение их к внеурочным и внешкольным формам занятий (секции по видам спорта, дополнительные занятия физической культурой, походы выходного дня и др.) оказывают благоприятное влияние на показатели успеваемости, здоровья, работоспособности и дисциплинированности учащихся.

Вместе с тем, при занятиях физической культурой и участии в спортивных мероприятиях, должны быть обеспечены основные меры спортивной безопасности, включающие в себя состояние защищенности жизни, здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды и законных интересов спортсменов и специалистов физической культуры, и спорта от каких-либо опасностей и угроз в процессе деятельности.

Таким образом, события, которые могут повлиять на безопасность жизни и здоровья, обучающихся на занятиях физической культурой или занимающихся спортом, должны быть спрогнозированы и, при выявлении, предотвращены.

Также в научной литературе спортивная безопасность определяется как комплексный институт, состоящий из совокупности взаимосвязанных и упорядоченных элементов, включающий в себя педагогические, организационные, управленческие, правовые, социально-экономические, методические, технические, санитарно-гигиенические, профилактические и иные средства, методы и мероприятия для целей обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-спортивных мероприятий [5, с. 270-275].

Однако тема спортивной безопасности недостаточно изучена и требует более детального рассмотрения вопроса безопасности и устранения возможных внутренних и внешних угроз при организации и проведении, как занятий по физической культуре, так и иных школьных или вузовских спортивных мероприятий. Хотя в последнее время отдельные монографические исследования по исследуемой тематике проводились [6].

Обращаясь к теоретико-методологической составляющей исследуемой темы, отметим, что выделяются следующие задачи обеспечения безопасности в спорте:

1. обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом, проведение спортивно-массовых мероприятий без риска для жизни, здоровья, их имущества и окружающей среды;

2. распределение ответственности за обеспечение безопасности участников спортивных мероприятий;

3. координация деятельности всех субъектов организации и обеспечения правопорядка и общественной безопасности на спортивных сооружениях;

4. разработка и реализация нормативных актов, устанавливающих порядок и правила проведения массовых мероприятий [4, с. 55-57].

В тоже время, для обеспечения указанных задач государственная политика в области обеспечения порядка и безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий и физкультурной деятельности должна включать в себя определённые требования:

– повышение уровня осведомлённости людей о поддержании безопасности в спортивных мероприятиях;

– создание наилучших условий для спорта;

– повышение уровня квалификации работников, которые непосредственно связаны с использованием спортивного оборудования, а также тех, кто следит за безопасностью в этой сфере;

– проверка мер, применяемых для ликвидации агрессивного поведения со стороны зрителей и участников мероприятий;

– анализ качества используемого оборудования [2, с. 18-20].

Вместе с тем, несмотря на все меры предосторожности, случаются такие распространённые травмы при совершении физических упражнений, как: растяжение; вывих; перелом конечностей; перелом ключицы; перелом рёбер; сотрясение мозга и др.

Также возможны ситуации, когда неожиданно среди участников мероприятия или среди зрителей возник конфликт. В каких-то случаях проблема может заключаться в неудовлетворённости спортсменом своим положением в команде или тем, как с ним обращаются остальные участники или тренер. В случае со зрителями, возможно наличие одного или нескольких конфликтных человека, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, в таком случае, их необходимо исключить со спортивной площадки.

В этой связи, согласимся с мнением ряда исследователей, указывающих, что для обеспечения безопасности в физкультурно-спортивной деятельности необходим ряд требований безопасности в спорте, которые должны быть предъявлены к основным структурам, в частности то, как:

1. Для организаторов спортивных мероприятий:

- обеспечение безопасности для зрителей, фотографов, СМИ;
- проведение работы по проверке психологического состояния участников;
- обеспечение безопасности для участников мероприятия;
- назначение и руководство сотрудниками, занятыми непосредственно обеспечением

правопорядка;

2. Для работников, чьи должностные обязанности связаны со спортивным обустройством:

- налаживание контрольно-пропускной системы;
- налаживание работы, обслуживающего персонала, механиков;
- установление сигнализаций, камер наблюдения;
- поддержание нормального санитарно-гигиенического уровня помещений и

оборудования [3, с. 17].

В этой связи, для реализации обеспечения спортивной безопасности в сфере физической культуры и спорта, указывается, что необходимо принятие нормативных актов, направленных на улучшение состояния безопасности в физкультурно-спортивной деятельности, что позволит в будущем:

– повысить уровень вовлеченности государства в процессы проведения массовых спортивных мероприятий, обеспечить безопасность всем участникам спортивной деятельности, направить часть средств на повышение морального и общего психологического состояния всех, кто задействован в процессе организации и участия в спортивных мероприятиях;

– при проектировании спортивных сооружений строго придерживаться имеющихся норм, а также увеличить безопасность того оборудования, которое уже имеется;

– разработать положения о правильном и безопасном поведении на спортивных мероприятиях и в процессе занятия физкультурной деятельностью;

- проводить меры по предотвращению поведения, не соответствующего принятым нормам, по разрешению конфликтов, по мирному разрешению конфликтных ситуаций;
- увеличить роль спорта в формировании нравственных и моральных норм у населения, особенно у молодых людей, чьё мировоззрение ещё находится в процессе формирования;
- гарантировать безопасность участия в спортивной деятельности, улучшить условия, проработать систему охраны, оказания первой помощи [3, с. 17-18].

Помимо всего прочего, необходимо отметить и влияние на обеспечение спортивной безопасности в сфере физической культуры и спорта, пандемии, вызванной короновирусной инфекцией COVID-19. Последняя оказывает негативную роль, как на здоровье обучающихся, так и на спорт и физическую культуру в целом. В тоже время, государством применяются беспрецедентные меры безопасности в целях пресечения распространения указанной болезни и снижение ее влияние на здоровье школьников и студентов [7, с. 9-16].

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что вопросы, связанные с состоянием здоровья детей и подростков, необходимостью их гармонического развития и рационализацией учебного процесса многие годы являются предметом пристального внимания многих педагогов, психологов, физиологов, как в нашей стране, так и за рубежом.

Обеспечения спортивной безопасности в сфере физической культуры и спорта является комплексной категорией, включающей совокупность педагогических, организационных, управленческих, правовых, социально-экономических, методических, технических, санитарно-гигиенических, профилактических и иных средств, методов и мероприятий в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

При проведении физкультурно-спортивных мероприятий необходимо соблюдать определённую технику безопасности, благодаря которой можно избежать различных травм. Целью обеспечения безопасности является комплексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы, связанные со спортивной деятельностью. Безопасность физкультурно-спортивной деятельности касается каждого её участника. Ответственность за обеспечение безопасности лежит не только на тех людях, которые участвуют в спортивных мероприятиях, но и на тех, кто их организует, а также на тех, кто лишь косвенно в этом участвует.

В этой связи, на современном этапе развития в связи с необходимостью усиления внимания на физическое состояние обучающихся, а также в связи с увеличением количества физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий, возникает необходимость в безопасной технологии их организации и проведения. В частности, необходимы: правильная организация оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; определение способов идентификации опасных и вредных факторов среды обитания спортсменов; разработка методов реализации технических и организационных мер защиты при занятиях физической культурой и спортом, а также мер безопасной эксплуатации технических сооружений и оборудования; контроль за соблюдением правил безопасности на занятиях по физической культуре и спорту; обеспечение врачебного контроля спортсменов; профессиональное выявление основных причин

травматизма при занятиях физической культурой и спортом; анализ правовых документов, регламентирующих безопасность проведения занятий физической культурой и спортом; соблюдение санитарно-гигиенических требований к спортивному инвентарю и оборудованию, обеспечение охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий и многое другое.

Таким образом, правильно спланированное и квалифицированно проведенное занятие, как по физической культуре, так и спортивному мероприятию, является одной из важнейших составляющих обеспечения спортивной безопасности в сфере физической культуры и спорта.

Литература

1. Гонежук А.Г., Карягина Н.В., Иоакимиди Ю.А. Учебная нагрузка и состояние здоровья учащихся // Физическая культура и спорт, безопасность жизнедеятельности: материалы заседания круглого стола (г. Майкоп, 15 апреля 2021 года). Майкоп, 2021. С. 32-34.
2. Гуркин Я.А, Зорина М.И., Казаринова Л.В. Спортивная безопасность: основные аспекты правового регулирования обеспечения безопасности прав и законных интересов лиц на спортивных объектах // Культура физическая и здоровье. 2020. № 1(73). С. 18-20.
3. Дждолиев И.М., Сапаров Б.М., Шинкарюк Л.А., Мишин А.С., Канев П.Н. Обеспечение безопасности в физкультурно-спортивной деятельности // Молодежь и наука. 2021. № 4.
4. Зайцева Н.В., Кошеливская Е.Е. Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий. М., 2017. 104 с.
5. Казаринова Л.В. Основные вопросы обеспечения спортивной безопасности в сфере физической культуры и спорта // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. С. 270-275.
6. Казаринова Л.В., Петров С.И., Смирнов А.А. Обеспечение безопасности граждан, их прав и законных интересов в сфере физической культуры и спорта посредством реализации концепции спортивной безопасности (теоретические, методологические, практические аспекты). СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2021. 239 с.
7. Pedersen P.M., Benedek J., Norris B., Pedersen Z. Дискуссия на тему «Влияние карантина из-за COVID-19 на спорт» // Безопасный спорт – 2020: материалы VII Международной научно-практической конференции. СПб., 2020. С. 9-16.

© Аладьева Н.В., 2021